

EFEITOS DO TREINAMENTO AERÓBICO NA VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA: REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 25/04/2024](#)

EFFECTS OF AEROBIC TRAINING ON HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: A SYSTEMATIC REVIEW.

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11066587

Andreza Da Silva Araújo

Maria Gabrielle Moreira Araújo

Orientador: Prof. Me Saulo Araujo Carvalho

Resumo

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição respiratória associada à obstrução persistente das vias aéreas, frequentemente desencadeada pelo tabagismo crônico. A redução na Variação da Frequência Cardíaca (VFC), que indica uma menor capacidade de regulação autonômica do coração, é um fator de risco para mortalidade em pacientes com DPOC. No entanto, o treinamento

aeróbico pode ter efeitos na VFC desses pacientes. Deste modo, o estudo objetivou compreender os efeitos dos exercícios aeróbicos na VFC em pacientes com DPOC. Para tal, realizou-se uma revisão sistemática, baseada na abordagem PRISMA, utilizou-se a estratégia PICO. A coleta de dados ocorreu entre fevereiro e junho de 2024, utilizando as bases de dados PUBMED, PEDro, SciELO e BV, com os termos em inglês “COPD”, “*aerobic exercises*” e “*heart rate variation*” e seus equivalentes em português, combinados com o operador booleano AND. Quatro estudos cumpriram os critérios de inclusão, envolvendo 117 pacientes. Os estudos sugerem que o treinamento aeróbico tem um impacto positivo na VFC em pacientes com DPOC. Os programas de treinamento aeróbico resultaram em melhorias significativas na VFC, especialmente no aumento do índice de alta frequência, indicando uma melhor regulação autonômica do coração. Além disso, os estudos destacam os benefícios do treinamento aeróbico na qualidade de vida, capacidade funcional e adaptações benéficas na modulação autonômica da frequência cardíaca em pacientes com DPOC, sugerindo que essas intervenções são importantes para a saúde cardiovascular e o bem-estar geral desses pacientes.

Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Exercícios Aeróbicos; Variação da Frequência Cardíaca.

Abstract

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a respiratory condition associated with persistent airway obstruction, often triggered by chronic smoking. The reduction in Heart Rate Variability (HRV), which indicates a lower capacity for autonomic heart regulation, is a risk factor for mortality in COPD patients. However, aerobic training may have effects on HRV in these patients. Thus, the study aimed to understand the effects of aerobic exercises on HRV in COPD patients. For this purpose, a systematic review was conducted, based on the PRISMA approach, using the PICO strategy. Data collection took place between February and June 2024, using the

databases PUBMED, PEDro, SciELO, and BV, with the English terms “COPD,” “aerobic exercises,” and “heart rate variation” and their Portuguese equivalents, combined with the boolean operator AND. Four studies met the inclusion criteria, involving 117 patients. The studies suggest that aerobic training has a positive impact on HRV in COPD patients. Aerobic training programs resulted in significant improvements in HRV, especially in increasing the high-frequency index, indicating better autonomic heart regulation. Additionally, the studies highlight the benefits of aerobic training on quality of life, functional capacity, and beneficial adaptations in autonomic modulation of heart rate in COPD patients, suggesting that these interventions are important for cardiovascular health and the overall well-being of these patients.

Keywords: ChronicObstructivePulmonaryDisease; AerobicExercises; Heart Rate Variability

1 INTRODUÇÃO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC é uma doença pulmonar heterogênea caracterizada por sintomas como dispneia, tosse, expectoração e/ou exacerbações devido a anomalias das vias respiratórias que causam limitação/obstrução persistente e muitas vezes progressiva ao fluxo aéreo (GOLD, 2023).

A limitação ao exercício é manifestação comum em pacientes com DPOC. Este fato já foi atribuído principalmente ao distúrbio respiratório que esses indivíduos apresentam e impactam diretamente na capacidade para realizar exercícios nesta população e na sobrecarga do sistema vascular. Tendo em vista que a função ventilatória dos portadores de DPOC pode ser melhorada apenas discretamente por terapias clínicas, o condicionamento físico tem papel fundamental com a finalidade de reduzir a demanda respiratória e a sensação de dispneia (Dourado; Godoy, 2004)

O sistema nervoso autônomo (SNA) é composto por sistema simpático e parassimpático, desempenha um papel importante na regulação das funções de diversos sistemas do corpo humano, como o sistema cardiovascular. O controle neural do coração está diretamente ligado às alterações na frequência cardíaca e à atividade reflexa barorreceptora, cuja oscilação decorre de estímulos ambientais. Tais estímulos podem levar à redução da frequência cardíaca por meio do sistema nervoso parassimpático, o qual atua na diminuição da frequência de despolarização do nódulo sinusal pela ação da acetilcolina na junção neuroefetora cardíaca (Farah *et al.*, 2018).

A variabilidade da frequência cardíaca é uma medida das variações nos intervalos de tempo entre os batimentos cardíacos – quão “desigual” é o batimento cardíaco, podem ser normais e indicam que o coração pode responder a vários estímulos fisiológicos ambientais como respiração, exercícios físicos, estresse mental, alterações hemodinâmicas e metabólicas, sono e ortostatismo, bem como em compensar desordens induzidas por doenças. Outras alterações que foram observadas em pacientes com DPOC são alterações ventilatórias e cardiovasculares, implicando diretamente na capacidade do exercício devido às alterações e VFC. Assim, é possível observar que a DPOC e as alterações na VFC durante os exercícios apresentam uma interação complexa com mecanismos intrapulmonares e extrapulmonares (Vanderlei; Pastre, 2009)

Exercícios aeróbicos são aqueles realizados de maneira contínua que utilizam o oxigênio como principal fonte de energia, sob a forma de adenosina trifosfato-ATP, para geração de trabalho muscular. Esses exercícios quando realizados de maneira regular, melhoram a capacidade cardiopulmonar, os níveis das atividades habituais, a tolerância ao exercício e a sensação de bem-estar em pacientes com DPOC. (Gulmanset *et al.*, 2001)

O objetivo desse trabalho é compreender os efeitos dos exercícios aeróbicos na VFC em pacientes com DPOC por meio de uma pesquisa

em busca de dados com maior número de evidências que abordem os resultados do comportamento da VFC após a instituição de protocolos de exercícios aeróbicos em pacientes com DPOC.

2 MÉTODO

Esta revisão sistemática, baseada na abordagem PRISMA, foi um estudo secundário que teve como objetivo reunir evidências científicas disponíveis na literatura por meio de ensaios clínicos randomizados, com o propósito fundamental de responder a uma pergunta clínica específica e avaliar a eficácia de intervenções terapêuticas (Atallah; Castro *et al*, 1998).

Na elaboração da pesquisa, utilizou-se a estratégia PICO, integrando os elementos: P= pacientes com DPOC; I= exercícios aeróbicos; C= sem comparação com nenhuma intervenção; O= aumento na VFC e na função cardiorrespiratória. Os critérios de inclusão abrangeram estudos clínicos randomizados nos últimos 10 anos, envolvendo pacientes com DPOC adultos de ambos os sexos com mais de 35 anos, exercícios aeróbicos e seu impacto na VFC, excluindo outras comorbidades respiratórias crônicas e programas de reabilitação alternativos.

A coleta de dados ocorreu entre fevereiro e março de 2024, utilizando as bases de dados PUBMED, PEDro, SciELO e BVS, com os termos em inglês “COPD”, “*aerobicexercises*” e “*heart rate variation*” e seus equivalentes em português, combinados com o operador booleano AND. A revisão sistemática foi registrada no PRÓSPERO conforme os padrões estabelecidos.

Para a análise dos dados, utilizou-se a escala de qualidade PEDro, a qual tem como objetivo avaliar a qualidade metodológica dos ensaios clínicos controlados randomizados (ECRs) e a adequação estatística dos resultados (Shiwa; Costa; Moser e *et al.*, 2011).

Após a coleta de dados, as informações foram organizadas em tabelas, destacando elementos importantes de cada estudo, como autor(es), método, número de participantes e principais conclusões. A análise resultou em um resumo crítico que sintetizou as descobertas dos estudos incluídos na revisão sistemática, proporcionando uma visão abrangente da eficácia da intervenção analisada.

3 RESULTADOS

Durante a fase de busca e seleção de estudos para esta pesquisa, foram identificados 154 artigos no PubMed, 18 na PeDRO, 5 na Scielo e 88 na BVS, totalizando 265 artigos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 27 artigos foram considerados para análise, sendo que 6 artigos duplicados foram removidos. Posteriormente, após uma leitura minuciosa dos 21 artigos restantes, 4 foram selecionados como parte do escopo desta pesquisa. O fluxograma apresentado na Figura 1 ilustra o processo de triagem adotado.

Figura 1. Fluxograma de seleção dos artigos

Fonte: Autoria próprias, 2024.

Consequentemente, quatro estudos que envolveram uma amostra total de 117 pacientes atenderam aos critérios de inclusão e foram incluídos na revisão. Após uma análise cuidadosa dos artigos e sua seleção conforme a metodologia estabelecida, utilizamos uma ficha de extração de dados para coletar as principais informações de cada estudo, como autoria, ano de publicação, tipo de estudo, amostra da população pesquisada, grupos do estudo, intervenção e resultados. Esses dados foram compilados e organizados no Quadro 1 para referência.

Autoria(A no)	Tipo de Estudo	Amostra	Grupos	Intervenções	Resultados
Zupanic <i>al.</i> (2014)	Estudo clínico randomizado	26 homens 18 mulheres	Grupo experimental (18) Grupo controle	O programa de reabilitação teve a	Pacientes com DPOC apresentaram

		Idade: 35 aos 40	(13)Grupo de indivíduos saudáveis (31)	duração de 4 semanas, com atividade s realizadas cinco dias por semana sob supervisã o de fisioterap eutas. Durante o programa , os pacientes participar am de diferentes tipos de treiname nto e exercícios aeróbicos, incluindo treiname nto muscular, cicloergo metria,	redução nos parâmetr os de VFC em comparaç ão com indivíduo s saudáveis, indicando uma predomin ância simpática . Após 4 semanas de reabilitaç ão abrangen te, os pacientes com DPOC apresenta ram melhorias significati vas em parâmetr os de VFC, como
--	--	---------------------	--	---	---

treino em esteira, eletroestimulação muscular, e exercícios de flexibilidade. As sessões diárias tinham duração de 20 a 35 minutos, adaptadas de acordo com o tipo de exercício. Ao final do programa de 4 semanas, os pacientes foram submetidos a novos testes	aumento em SDNN e TP, sugerindo uma melhoria geral na VFC. Foi encontrada uma correlação positiva significativa entre as mudanças em SDNN e diferenças clinicamente relevantes no questionário de qualidade de vida relacionada à saúde, indicando que a melhoria
--	---

para
avaliar o
progresso
e sucesso
da
intervenção.

na VFC
está
associada
à
melhoria
na
qualidade
de vida.
Os
pacientes
com
DPOC
demonstraram
reduções
significativas em
vários
parâmetros de
VFC,
como
SDNN,
RMSSD,
pNN50,
TP, LF e
HF,
sugerindo
uma
redução
na
modulação
o

					cardíaca vagal.
Leite <i>et al.</i> , 2015	Estudo clínico randomizado	31 participantes Gênero: NR Idade: 35 aos 40	Grupo experimental (21) Grupo controle (10)	Os pacientes foram submetidos a um protocolo de treinamento aeróbico de 12 semanas, dividido em três mesociclos de 4 semanas cada. As sessões de treinamento ocorreram três vezes por semana e foram divididas em três zonas de intensidade	Os resultados indicaram um aumento no índice de alta frequência (HF) da VFC após as 12 semanas de treinamento aeróbico. No entanto, não houve melhorias significativas em outros parâmetros da VFC. O estudo concluiu que o

de: Z1 (60% do vVO ₂ peak) , Z2 (75% do vVO ₂ peak) e Z3 (intervalo s de 3 minutos a 100% do vVO ₂ peak) . A intensida de de cada mesociclo foi ajustada com base no teste cardiopul monar realizado a cada 4 semanas; A análise da variabilid ade da frequênci a cardíaca (VFC) foi realizada	treiname nto aeróbico periodiza do teve um impacto positivo na modulaçã o autonômi ca, sugerindo uma melhor adaptaçã o e eficiência do sistema cardiovas cular nos pacientes com DPOC, o que é essencial para a reabilitaç ão nessa populaçã o
---	--

para avaliar a modulação autonômica. Foram calculados índices no domínio do tempo e da frequência, incluindo SDNN, RMSSD, componentes espectrais de baixa frequência (LF) e alta frequência (HF), e a relação LF/HF. A análise foi realizada com o software Kubios versão 2.0

<p>Lage <i>et al.</i> (2019)</p>	<p>Estudo clínico randomizado</p>	<p>26 participantes Gênero: NR Idade entre 45 e 80 anos</p>	<p>Grupo DPOC (13) Grupo saudável (13)</p>	<p>Agachamento estático ou dinâmico associado à Vibração de Corpo Inteiro (VCI) em dois dias alternados; Agachamento estático com 30° de flexão dos joelhos; Agachamento dinâmico iniciando com 30° de flexão de joelho, seguido por agachamento lento até 10° de</p>	<p>Os resultados indicam que o agachamento estático teve um impacto mais significativo na VFC em comparação com o agachamento dinâmico, tanto em pacientes com DPOC quanto em indivíduos saudáveis. Durante a VCI, observou-se um aumento no consumo</p>
----------------------------------	-----------------------------------	---	--	---	--

flexão; Exercício de VCI em diferentes frequênci as de vibração (30, 35 ou 40 Hz) em três dias alternado s; Exercício em postura de agacham ento estático com 30° de flexão de joelho; Coleta de gases exalados respiraça o a respiraça o por um analisado r de gases;	de oxigênio (VO ₂) e na VFC em todas as frequênci as de vibração para o grupo saudável e no grupo DPOC em 35 e 40 Hz. A saturação de oxigênio (SpO ₂) aumento u considera velmente na frequênci a de 35 Hz em ambos os grupos. Contudo, a VFC não apresento
---	--

				<p>Monitoramento da FC, SpO2 e percepção subjetiva de esforço; Realização das etapas em dias intercalados por 48 horas.</p>	<p>Monitoramento das alterações após a exposição à VCI em ambos os grupos. Esses resultados sugerem que o agachamento estático em pequenos ângulos de joelho durante a VCI maximiza as respostas cardiorrespiratórias em pacientes com DPOC.</p>
Gallo-Silva <i>et al.</i> (2019)	Estudo clínico	19 Homens	Grupo cuidados habituais	o grupo de cuidados	Os resultados

randomizado	Idade: \geq 66 anos	(9) grupo de treinamento (10)	habitualmente recebeu apenas tratamento médico convencional e participou das avaliações, o grupo de treinamento recebeu o tratamento convencional, participou das avaliações e do treinamento aeróbico intervalado em água. O treinamento foi realizado em sessões	mostraram melhorias significativas na variabilidade da frequência cardíaca, qualidade de vida e capacidade funcional no grupo de treinamento, enquanto no grupo de cuidados habituais não houve diferença significativa para nenhuma das variáveis. Foram encontra
-------------	--------------------------	-------------------------------	--	--

de 20, 30 e 40 minutos, com intensidades variadas baseadas na escala de Borg CR-10. Durante as sessões, os pacientes foram instruídos a respirar com os lábios franzidos e, se os níveis de SpO ₂ caíssem abaixo de 90%, oxigênio suplementar estava disponível. Cada sessão	das correlações negativas entre a variabilidade da frequência cardíaca e a qualidade de vida, bem como entre a distância no teste de caminhada de 6 minutos e a qualidade de vida. O treinamento em água promoveu adaptações benéficas na modulação
---	---

				incluiu um período de aquecimento, exercícios principais e um período de desaquecimento com alongamentos e exercícios respiratórios	o autônoma da frequência cardíaca, qualidade de vida e capacidade funcional de pacientes com DPOC.
--	--	--	--	---	--

Diversos estudos foram conduzidos com participantes de faixas etárias variadas, incluindo adultos mais velhos com idades entre 35 e 80 anos. Algumas intervenções realizadas nos estudos incluíram testes de caminhada de 6 minutos (6MWT) e incremental shuttlewalkingtest (ISWT). Além disso, houve intervenções envolvendo cicloergometria e treinamento aeróbico de 12 semanas, com sessões três vezes por semana, divididas em três zonas de intensidade (Z1, Z2 e Z3) baseadas no teste cardiopulmonar. Também foram realizados exercícios de agachamento estático ou dinâmico associados à Vibração de Corpo Inteiro (VCI) em dias alternados, com diferentes frequências de vibração (30, 35 ou 40 Hz), juntamente com exercícios em postura de agachamento estático com 30° de flexão de joelho. Outra modalidade de exercício aeróbico foi o treinamento aeróbico intervalado em água, com sessões de 20, 30 e 40 minutos, e intensidades variadas baseadas na escala de Borg CR-10. A

partir disso, foram reunidas informações das variáveis, conforme resumido no Quadro 1.

A metodologia dos estudos selecionados foi avaliada utilizando a escala PEDro (Quadro 2), que é uma ferramenta para identificar rapidamente se os artigos seguiram um rigor metodológico adequado em ensaios clínicos. A escala analisa critérios essenciais como randomização, ocultação da alocação, cegamento dos participantes e avaliadores, entre outros, para garantir a validade e confiabilidade dos resultados. Essa avaliação contribui para uma análise criteriosa e interpretação precisa dos dados apresentados nos estudos.

Quadro 2. Avaliação pela escala PEDro

Crítérios	Zupanic <i>al.</i> (2014)	Leite <i>et al.</i> (2015)	Lage <i>et al.</i> (2019)	Gallo- Silva <i>et al.</i> (2019)
Os critérios de elegibilidade foram especificados	1	1	1	1
Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos em grupos (em estudo cruzado, os sujeitos foram colocados em grupos de forma aleatória de acordo com o tratamento recebido)	0	0	0	1
A alocação dos sujeitos foi secreta	0	0	0	0
Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito	1	0	0	0

aos indicadores de prognóstico mais importantes				
Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo	0	0	0	0
Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega	0	0	0	0
Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave fizeram-no de forma cega	0	0		0
Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos nos grupos	1	1	1	1
Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados de pelo menos um dos resultados-chave por “intenção de tratamento”	0	0	0	0
Os resultados das comparações estatísticas intergrupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave	1	0	1	1

O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave	0	1	1	1
Escore total escala PEDro	4	3	4	5

Fonte: Próprios autores, 2024.

4 DISCUSSÃO

A revisão sistemática da literatura sobre os efeitos do treinamento aeróbico na variabilidade da frequência cardíaca (VFC) em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) revelou uma ampla gama de abordagens metodológicas e resultados entre os estudos analisados. O estudo conduzido por Zupanic *et al.* (2014) se destacou como um trabalho robusto, envolvendo uma amostra significativa de 44 pacientes com DPOC, e demonstrou melhorias consistentes na VFC após a implementação de um programa de reabilitação abrangente. No entanto, é crucial observar que os protocolos de treinamento aeróbico variaram consideravelmente entre os estudos incluídos na revisão, o que pode influenciar as conclusões sobre os efeitos do exercício na modulação autonômica.

O estudo de Leite *et al.* (2015) contribuíram com um protocolo de treinamento aeróbico individualizado, adaptado às necessidades de cada paciente, e observaram melhorias significativas na VFC em uma amostra de 31 participantes com DPOC. Essa abordagem personalizada destaca a importância de levar em consideração as características individuais dos pacientes ao prescrever intervenções de treinamento aeróbico. Por outro lado, Lage *et al.* (2019) ressaltaram a especificidade dos exercícios, notando respostas variadas na VFC com diferentes modalidades de exercícios em sua amostra de 26 pacientes com DPOC. Essa variabilidade nas respostas sugere a necessidade de investigações mais aprofundadas

sobre os tipos de exercícios mais eficazes para melhorar a VFC nessa população.

Além disso, Gallo-Silva *et al.* (2019) forneceram insights valiosos ao explorar o impacto do ambiente de treinamento na VFC, observando melhorias significativas em pacientes com DPOC que realizaram treinamento aeróbico em ambiente aquático. Esses achados destacam a importância não apenas dos protocolos de exercícios, mas também do ambiente onde são realizados, na melhoria da VFC e, conseqüentemente, na saúde cardiovascular de pacientes com DPOC.

Ademais, os autores dos estudos convergem sobre os efeitos do treinamento aeróbico na VFC em indivíduos diagnosticados com DPOC. Assim, Zupanic *al.* (2014) descreve resultados promissores de sua investigação, evidenciando melhorias substanciais na VFC após um protocolo abrangente de reabilitação. Destacam-se as implicações dessas melhorias para a qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes.

Em adição, Leite *et al.* (2015) acrescentam que, embora seu estudo tenha detectado um aumento no índice de alta frequência (HF) da VFC após o treinamento aeróbico, outras medidas da VFC não manifestaram melhorias estatisticamente significativas. Essa observação suscita uma reflexão sobre a amplitude dos efeitos do treinamento aeróbico na regulação autonômica. Por sua vez, o estudo de Lage *et al.* (2019) introduzem uma perspectiva diferenciada ao salientar a influência do tipo de exercício nos desfechos da VFC. Seu estudo indicou que o agachamento estático teve um impacto mais pronunciado na VFC quando comparado ao agachamento dinâmico, ressaltando a importância da especificidade do exercício físico.

Neste ínterim, Gallo-Silva *et al.* (2019) descreveram ao investigar que o treinamento aeróbico em ambiente aquático e seus efeitos na VFC, qualidade de vida e capacidade funcional. Os resultados destacaram

adaptações benéficas na regulação autonômica da frequência cardíaca, sublinhando o papel do ambiente de treinamento nesse contexto.

Embora os autores descrevam os impactos positivos do treinamento aeróbico na VFC em pacientes com DPOC, as distintas abordagens e resultados apresentados instigam uma análise mais profunda sobre a diversidade de respostas observadas. A integração dessas descobertas é crucial para uma compreensão mais abrangente, ao passo que se enfatiza a complexidade da modulação autonômica cardíaca nessa população específica.

Além disso, é importante ressaltar que a revisão encontrou limitações em relação à pontuação na Escala PEDro, uma vez que todos os estudos incluídos na análise apresentaram pontuações abaixo de 7, consideradas indicativas de estudos com qualidade metodológica moderada a baixa. Isso pode ter influenciado a robustez das conclusões da revisão, uma vez que estudos com pontuação mais alta na Escala PEDro geralmente são considerados mais confiáveis em termos de qualidade metodológica e potencial de viés.

Assim, embora os resultados dos estudos incluídos na revisão forneçam insights valiosos sobre os efeitos do treinamento aeróbico na VFC de pacientes com DPOC, é necessário interpretá-los com cautela devido às limitações metodológicas identificadas. Futuras pesquisas devem buscar preencher essas lacunas e empregar metodologias mais rigorosas para fortalecer as evidências sobre esse tema.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão sistemática sugere que os resultados obtidos foram significativos ao demonstrar melhorias na VFC em pacientes com DPOC após a realização de treinamento aeróbico. Esses dados contribuem diretamente para a comunidade científica, fornecendo informações valiosas sobre a eficácia desses exercícios na melhoria da saúde cardiovascular em pacientes com condições respiratórias crônicas.

No entanto, é importante ressaltar as limitações deste estudo, como a escassez de estudos abordando esse tema específico. Isso evidencia a necessidade de mais pesquisas nessa área para confirmar e ampliar os resultados encontrados, além de explorar outras variáveis relacionadas à saúde cardiorrespiratória em pacientes com DPOC.

Por fim, os resultados deste estudo fornecem contribuições significativas para pesquisas futuras, destacando a importância do treinamento aeróbico na gestão e melhoria da saúde cardiovascular em pacientes com DPOC, ao mesmo tempo em que ressalta a necessidade de mais investigações para aprofundar esse conhecimento e ampliar as evidências disponíveis.

REFERÊNCIAS

ATALLAH, Alvaro Nagib; CASTRO, Aldemar Araujo. Revisão sistemática da literatura e metanálise. **Medicina baseada em evidências: fundamentos da pesquisa clínica. São Paulo: Lemos-Editorial**, p. 42-48, 1998.

Disponível em:

https://www.academia.edu/download/38648632/Revisao_Sistematica_da_Literatura_e_Metanalise.pdf. Acesso em: 10 mar. 2024.

DOURADO, Victor Zuniga; GODOY, Irma. Recondicionamento muscular na DPOC: principais intervenções e novas tendências. **Revista Brasil Med Esporte**, [s. l.], v. 10, ed. 4, 2004. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbme/a/DmBsy5mvnmcjrzcSFgPbkjK/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 9 out. 2023.

FARAH, Breno Quintella *et al.* Cutoffsof short-termheart rate variabilityparameters in Brazilianadolescents male. **PediatricCardiology**, v. 39, p. 1397-1403, 2018. Disponível em:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00246-018-1909-5>. Acesso em: 9 out. 2023.

GALLO-SILVA, Bruna *et al.* Effects of water-based aerobic interval training in patients with COPD: a randomized controlled trial. **Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention**, v. 39, n. 2, p. 105-111, 2019. Disponível em: https://journals.lww.com/jcrjournal/fulltext/2019/03000/effects_of_water_based_aerobic_interval_training.6.aspx. Acesso em: 15 mar. 2024.

GLOBAL INITIATIVE FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE. **Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease**: (2021 report). Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2021 report), [s. l.], 2021. Disponível em: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/11/GOLD-REPORT-2021-v1.1-25Nov20_WMV.pdf. Acesso em: 13 set. 2023.

GULMANS, Vincent *et al.* Insulin-like growth factors and leucine kinetics during exercise training in children with cystic fibrosis. **Journal of pediatric gastroenterology and nutrition**, v. 32, n. 1, p. 76-81, 2001. Disponível em: https://journals.lww.com/jpgn/fulltext/2001/01000/insulin_like_growth_factors_and_leucine_kinetics.20.aspx. Acesso em: 9 out. 2023.

LAGE, Vanessa KS *et al.* Cardiorespiratory responses in different types of squats and frequencies of whole body vibration in patients with chronic obstructive pulmonary disease. **Journal of Applied Physiology**, v. 126, n. 1, p. 23-29, 2019. Disponível em: <https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/jappphysiol.00406.2018>. Acesso em: 15 mar. 2024.

LEITE, Marcell Rocha *et al.* Effects of 12 weeks of aerobic training on autonomic modulation, mucociliary clearance, and aerobic parameters in patients with COPD. **International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease**, p.

2549-2557, 2015. Disponível em:

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2147/COPD.S81363>. Acesso em: 15 mar. 2024.

SHIWA, Sílvia Regina *et al.* PEDro: a base de dados de evidências em fisioterapia. **Fisioterapia em Movimento**, v. 24, p. 523-533, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fm/a/9c55NMRqWCxRRsWpgrpBjQTC/>. Acesso em: 10 mar. 2024.

VANDERLEI, Luiz Carlos Marques; PASTRE, Carlos Marcelo; HOSHI, Rosângela Akemi; CARVALHO, Tatiana Dias de; GODOY, Moacir Fernandes de. Noções básicas de variabilidade de frequência cardíaca e sua aplicabilidade clínica. **Braz. J. Cardiovasc. Surg.**, [s. l.], 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbccv/a/Yh54M3tJK4tgWD5PSGcnmPK/?lang=pt#>. Acesso em: 13 set. 2023.

ZUPANIC, Eva *et al.* The effect of 4-week rehabilitation on heart rate variability and QTc interval in patients with chronic obstructive pulmonary disease. **COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease**, v. 11, n. 6, p. 659-669, 2014. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15412555.2014.898046>. Acesso em: 15 mar. 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil